

SINGAPUR UMUMIY O'RTA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHDA REFLEKSIV YONDASHUV TAJIRIBASI: O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETISH MASALALARI VA QIYOSIY TAHLILI

Odiljanova Gulasal Ilxomjon qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: gulasalodiljanova@mail.ru

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: jahongir78@umail.uz

Shodmanov Qodirjon Odilxanovich

Namangan davlat universiteti dotsenti, p.f.n.

E-mail: Kshodmanov1969@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553741>

Annotatsiya: Singapurda pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, O'zbekistonda pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, pedagogik jarayonlarni boshqarish, refleksiv yondashuv tajribasi, qiyosiy tahlil, afzalliklar va tavsiyalar kabi masalalar atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik jarayonni tashkil etish, pedagogik jarayonni boshqarish, CPA metodikasi, refleksiv suhbatlar, refleksiv yondashuv, qiyosiy tahlil.

ОПЫТ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИНГАПУРА: ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Одилжанова Гуласал Илхомжон кизи

Докторант Наманганского государственного университета

E-mail: gulasalodiljanova@mail.ru

Нодиров Жахонгир Мухамаджанович

Докторант Наманганского государственного университета

E-mail: jahongir78@umail.uz

Шодманов Кодиржон Одилханович

П.ф.н., доцент Наманганского государственного университета

E-mail: Kshodmanov1969@gmail.com

Аннотация: Подробно освещены такие вопросы, как организация и управление педагогическими процессами в Сингапуре, организация и управление педагогическими процессами в Узбекистане, управление педагогическими процессами, опыт рефлексивного подхода, сравнительный анализ, преимущества и рекомендации.

Ключевые слова: Организация педагогического процесса, управление педагогическим процессом, методика КПА, рефлексивные беседы, рефлексивный подход, сравнительный анализ.

EXPERIENCE OF A REFLECTIVE APPROACH TO ORGANIZING AND MANAGING THE PEDAGOGICAL PROCESS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SINGAPORE: ISSUES OF IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN AND COMPARATIVE ANALYSIS

Odiljanova Gulasal Ilxomjon kizi**Doctoral student at Namangan State University****E-mail: gulasalodiljanova@mail.ru****Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich****Doctoral student at Namangan State University****E-mail: jahongir78@umail.uz****Shodmanov Kodirjon Odilxanovich****Associate Professor at Namangan State University****E-mail: Kshodmanov1969@gmail.com**

Annotation: The article covers in detail such issues as the organization and management of pedagogical processes in Singapore, the organization and management of pedagogical processes in Uzbekistan, the management of pedagogical processes, the experience of a reflective approach, comparative analysis, advantages and recommendations.

Key words: Organization of the pedagogical process, management of the pedagogical process, methodology of CPA, reflective conversations, reflective *approach, comparative analysis*.

KIRISH

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ta'lim sohasida boshlangan islohotlarni davom ettirish zarurligini ta'kidlagan. Prezidentning 2023-yilga oid Davlat dasturi to'g'risidagi farmonida "2023-2024 o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shuningdek, ularda kommunikativ ko'nikmalar, tanqidiy va kreativ fikrlash, hamkorlikda ishlash, tadqiqotchilik kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan yangi o'quv dasturlarini amaliyotga kiritilish" vazifasi belgilangan.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida va 2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturda 2026-yilgacha mazkur dasturni to'liq amaliyotga joriy qilish ko'zda tutilgan.

Bugungi kunda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan umumiy o'rta ta'limni yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarish, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari barqaror taraqqiyotga olib bora oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlab berish maqsadida ilg'or milliy va xorijiy tajribalar, xalqaro baholash dasturlari talablarini inobatga olgan holda o'quv dasturlari, o'qitish metodikasi va ta'lim sifatini baholash tizimini takomillashtirish vazifalari belgilab berildi [1].

Ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishda pedagogika sohasidagi bilimlardan foydalanish, ularni amaliyotda qo'llash metodlarini takomillashtirish bo'yicha Germaniya, Yaponiya, Malayziya, Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, AQSh, Buyuk Britaniya kabi dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim sohasini modernizatsiyalash, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, o'qitishning didaktik asoslarini global strategiyalar sifatida pedagogik amaliyotga tatbiq etish tendensiyalari kuzatilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda ta'lim eng noyob kapital sifatida qadrlanayotgan bugungi sharoitda uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida "Ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish" dolzarb vazifa etib belgilandi.

Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o'rganish orqali ta'lim tarbiyada qotib qolgan, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo'lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ega bo'lamiz.

Davlatimiz rahbari mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini barcha sohalarga islohotlar sur'atiga mos zamonaviy mutaxassislar kerakligini aytgan edi. Shu maqsadda butun ta'lim tizimi takomillashtirilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim sifati ilg'or xalqaro tajriba va zamon talablari asosida yuksaltirilmoqda.

Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va innovatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi. Ularda xalqaro tajribalar asosida amalga oshirilayotgan ishlar yo'lga qo'yilganligi kelajakda yetuk kadrlar yetishib chiqishidan dalolat beradi.

Ta'lim sifati oshirishda pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, uning muhim tizimlarini yaratish kabi xorijiy tajribalarini o'rganish ayni muddaodir.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligi e'tirof qilingan haqiqatdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Respublikamiz olimlaridan, S.T.Turg'unov, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva, Yo'ldoshev J.F. Ikromov A.B., Maxmudov S.Y., Anorqulova G.M. A. Karimov kabi bir qator tadqiqotchi olimlar shug'ullanganlar. Ularning ilmiy-tadqiqot ishlarida o'rta ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishga oid ma'lumotlar ta'kidlanadi [3], [4], [11].

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar yo'nalishlari va ularning natijalariga ko'ra aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish va boshqarish yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish masalasi muhokama qilinadi. O'zbekiston va Singapur mamlakatlarining ta'lim tizimini tashkil etish va boshqarishga reflektiv yondashuv texnologiyalari joriy qilish qiyosiy tahlil qilindi, ularning kuchli va zaif jihatlarini aniqlandi hamda ilg'or tajribalarni o'zaro solishtirish orqali amaliyotga joriy etish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Ta'lim tashkilotini boshqarish samaradorligi rahbarning ham, o'qituvchilarning ham pedagogik tahlil uslubiyatini teran bilishlariga bog'liq, ta'lim tashkilotlarida ta'limni rivojlantirish, ta'lim sifati ta'minlash va nazorat qilish borasida xorijiy mamlakatlar (Singapur, Malayziya, Yaponiya, Germaniya, Angliya, Fransiya, Shvetsiya, AQSh)ning tajribalari O'zbekiston ta'lim tizimidagi holatlar bilan qiyosiy tahlil qilinishi lozim. Bu o'rinda ilg'or mamlakatlarning oliy o'quv dargohlari bilan xalqaro ilmiy pedagogik aloqalarni rivojlantirish, xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etish, xalqaro loyiha va dasturlarda qatnashish uchun buyurtmalar berish, mamlakat ilm-fanining xalqaro ilmiy hamjamiyatiga qo'shilishini faollashtirish maqsadida olimlar va pedagoglar bilan o'zaro fikr almashinuv jarayonini kuchaytirish lozim.

Singapur umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda reflektiv yondashuv tajribasi: O'zbekiston ta'lim tizimiga joriy etish masalalari va qiyosiy tahlili keltirilgan.

Pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etish va boshqarishda reflektiv yondashuv pedagoglarning o'z faoliyatini tahlil qilish, o'rganish va takomillashtirishga qaratilgan metodologiyadir. Singapur umumiy o'rta ta'lim tizimida bu yondashuv o'qituvchilarning kasbiy

rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Quyida Singapur tajribasi va O‘zbekiston ta‘lim tizimiga refleksiv yondashuvni joriy etish masalalari qiyosiy tahlil qilinadi.

Singapur ta‘lim tizimida refleksiv yondashuv. Singapurda o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi uchun refleksiv yondashuv asosida tashkil etilgan bir nechta dasturlar mavjud. Masalan, Singapur Musiqa o‘qituvchilari uchun tashkil etilgan professional rivojlanish loyihasida o‘qituvchilar o‘z pedagogik amaliyotlarini tahlil qilish, yangi metodlarni sinab ko‘rish va o‘zgarishlarni amalga oshirish orqali kasbiy o‘sishga erishganlar. Bu jarayon “reflektiv suhbatlar” orqali amalga oshirilgan [10].

Singapur ta‘lim modeli dunyodagi rivojlangan ta‘lim tizimlari orasida eng samarali usullardan biri sifatida e‘tirof etilgan. Singapur yondashuvi yuqori natijalarga erishganligi bilan mashhur bo‘lib, xalqaro PISA (Programme for International Student Assessment) va TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) reytinglarida doimiy ravishda yuqori o‘rinlarni egallab kelmoqda [2].

Singapur ta‘lim tizimi maxsus pedagogik yondashuvlarga asoslangan bo‘lib, unda o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularni mustaqil muammolarni hal qilishga yo‘naltirish asosiy maqsad qilib qo‘yilgan. Ushbu tizimda boshlang‘ich sinflar alohida e‘tibor bilan o‘qitilib, an‘anaviy yodlash metodlaridan ko‘ra tushunchalarni vizualizatsiya qilish, muammolarni real hayot bilan bog‘lash va o‘quvchilarning mustaqil tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga urg‘u beriladi. Aynan shu sababli ko‘plab davlatlar Singapur ta‘lim tizimini o‘z ta‘lim dasturlariga tatbiq etish imkoniyatlarini o‘rganmoqdalar [3].

Singapur ta‘lim modelining asosiy uch tamoyili – Concrete (Aniq), Pictorial (Tasviriy) va Abstract (Mavhum) (bosqich) tamoyillari orqali o‘quvchilarga tushunchalarni bosqichma-bosqich o‘rgatishdan iborat. Ushbu model tufayli bolalar mavzuni o‘zlashtirish jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularning amaliy qo‘llanilishini ham o‘rganadilar. Bunday tizimli yondashuv O‘zbekistonda matematik savodxonlikni oshirish va xalqaro maydonda o‘quvchilarning raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin [6].

O‘zbekiston ta‘lim tizimida refleksiv yondashuvning joriy etilishi. O‘zbekistonda ta‘lim tizimida refleksiv yondashuvni joriy etish uchun bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. UNESCO tomonidan amalga oshirilgan “O‘qituvchilarni kasbiy rivojlantirishni moslashtirish va kengaytirish” loyihasi doirasida o‘qituvchilarga refleksiv yondashuv asosida professional rivojlanish imkoniyatlari taqdim etilgan. Loyihada o‘qituvchilar o‘z faoliyatlarini tahlil qilish, o‘zgarishlarni amalga oshirish va o‘zini-o‘zi baholash orqali kasbiy o‘sishga erishganlar.

Shuningdek, O‘zbekistonda “Yuksalish sari 45 daqiqa” nomli o‘qituvchilar uchun innovatsion pedagogika bo‘yicha qo‘llanma ishlab chiqilgan. Bu qo‘llanma o‘qituvchilarga o‘quv jarayonini refleksiv yondashuv asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi [8].

Qiyosiy tahlil

Aspektlar	Singapur tajribasi	O‘zbekiston tajribasi
Pedagogik rivojlanish	Refleksiv yondashuv asosida tizimli rivojlanish	Loyihalar va qo‘llanmalar orqali rivojlanish
Metodologiya	CPA metodikasi, refleksiv suhbatlar	Innovatsion qo‘llanmalar, onlayn platformalar
O‘qituvchilarni qo‘llab-quvvatlash	Professional rivojlanish markazlari, mentorlik tizimi	UNESCO loyihalari, “Yuksalish sari 45 daqiqa” qo‘llanmasi

Natijalar	Yuqori sifatli ta'lim, o'qituvchilarning kasbiy o'sishi	O'qituvchilarning faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish
------------------	--	---

Xulosa va tavsiyalar

Singapur tajribasi o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida refleksiv yondashuvning samarali ekanligini ko'rsatadi. O'zbekistonda ham bu yondashuvni kengaytirish uchun quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

- 1. Refleksiv yondashuvni o'qituvchilarning kundalik faoliyatiga kiritish:** O'qituvchilarga o'z darslarini tahlil qilish va o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini yaratish.
- 2. Onlayn platformalar orqali professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash:** O'qituvchilar uchun onlayn kurslar va resurslarni taqdim etish.
- 3. Mentorlik tizimini joriy etish:** Yosh o'qituvchilarni tajribali o'qituvchilar bilan bog'lash orqali ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlash.
- 4. Refleksiv yondashuvni ta'lim dasturlariga kiritish:** O'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida refleksiv yondashuvni asosiy komponent sifatida qo'shish.

YAKUNIY XULOSA

Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifati va o'qituvchilar malakasi bevosita ularning refleksiv faoliyatga jalb qilinganlik darajasiga bog'liq. Refleksiv yondashuv, nafaqat o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi, balki tizimli tarzda uni qayta ko'rib chiqish va rivojlantirish uchun asos yaratadi.

O'zbekistonda bu boradagi dastlabki qadamlar tashlangan, ammo bu jarayonni yanada kengroq va tizimli tarzda olib borish talab etiladi. Eng muhimi, ta'lim muassasalarida refleksiv yondashuvga asoslangan ichki madaniyat shakllantirilishi lozim.

Takliflar:

- Ta'lim tashkilotlarida refleksiv jurnal yuritishni yo'lga qo'yish.
- Har chorak yakunida o'qituvchilarning refleksiv tahlil asosida o'zlashtirish monitoringini o'tkazish.
- O'quvchilar fikrini reflektiv metod orqali yig'ish va bu orqali o'qituvchi faoliyatini baholash.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent.: "O'zbekiston" 2017.
2. Abdullayev, B. Ta'lim sifati oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'rnini. Toshkent: Fan nashriyoti. 2019.
3. S.T.Turg'unov, L.A.Maqsudova, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari. Toshkent – 2014.
2. Rahimov, M., & Shodmanov, Q. (2022). Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishga asosiy yondashuv texnologiyalari. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1267–1271. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/7932>
3. R.Alimov O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent:

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. 2020.

4. O'F.Taniqulova. Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (singapur ta'lim tizimi misolida). Maktabgacha va maktab ta'limi. 5-son. 2025.
5. Chee, Y. S., & Tan, L. W. (2014). Becoming a 21st Century Teacher: Reflections from Singapore's Professional Learning Communities. In: C.-Y. Tan (Ed.), Education in Singapore (pp. 365–380). Springer. =
6. UNESCO (2022). Adapting and Scaling Teacher Professional Development Approaches in Uzbekistan: A Research Project. <https://www.unesco.org/en/articles/adapting-and-scaling-teacher-professional-development-approaches-uzbekistan-research-project>
7. OECD (2019). Teacher professionalism and reflective practices in Singapore. OECD Education Policy Perspectives. <https://www.oecd.org/education/policy-outlook/>
8. Jalolova.M.M. Matematika darslarida singapur o'qitish metodlari. «Zamonaviy dunyoda ilmfan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya. 2025 y.
9. G.Anorqulkova, A. Karimov. Xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimining o'ziga xos yo'nalishi uslub va tahlili. Xalq ta'limi ilmiy metodik jurnali. 2017-yil. 3-son.